

УДК: 332.146.2
DOI

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА: ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

**ВАСИЛЕНКО Д.В.,
д-р экон. наук,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Роль жилищно-коммунального хозяйства в развитии территориальных сообществ не ограничивается только выполнением им его непосредственных функций. Улучшение коммунального обслуживания на определенной территории означает создание большей комфортности жизненной среды для проживающего на ней населения, что, как правило, воспринимается как желательное каждым (или почти каждым) членом сообщества. Поэтому развитие жилищно-коммунального комплекса связано с реализацией социальных потребностей населения, потребностей в сопричастности к общему делу развития города.

Ключевые слова: экономика, город, развитие, взаимодействие, жилищно-коммунальное хозяйство, власть, управление

MANAGEMENT IN THE FIELD OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES: FEATURES OF INTERACTION BETWEEN MUNICIPAL ENTERPRISES AND LOCAL AUTHORITIES

**VASYLENKO D.V.,
Doctor of Economics,
Associate Professor of department of Management
Theory and Public Administration
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The role of housing and communal services in the development of territorial communities is not limited only to the performance of its direct

functions. Improving public services in a certain territory means creating a more comfortable living environment for the population living on it, which, as a rule, is perceived as desirable by every (or almost every) member of the community. Therefore, the development of the housing and communal complex is connected with the realization of the social needs of the population, the needs for participation in the common cause of the development of the city.

Keywords: economy, city, development, interaction, housing and communal services, government, management

Актуальность. Одним из важнейших направлений развития экономики городского хозяйства является хозяйствование в сфере ЖКХ. Коммунальная инфраструктура может поддерживаться и развиваться только в условиях существования институтов, обеспечивающих единство социума и приоритета общественных интересов над групповыми и индивидуальными.

Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе социально-экономического развития актуальной задачей экономической науки является выработка методологических подходов к формированию системы взаимоотношения коммунальных предприятий и органов местного самоуправления, которая была бы способна обеспечить достаточный уровень управляемости сферы жизнеобеспечения городов.

С подобными проблемами на определенном этапе развития экономики сталкивалось большинство стран мира. Начиная с 60-х годов XX века, с работ У. Баумоля, Г. Деншеца, Дж. Панзара, Р. Познера, Дж. Стиглера, Р. Уиллига, О. Уильямсона, проблема усиления эффективности коммунальной сферы стала решаться в теоретическом плане с позиций пересмотра границ рационального вмешательства государства и органов местного самоуправления в деятельность по производству услуг. Труды этих авторов послужили идеологической основой для вовлечения в сферу естественных монополий частного капитала. Однако попытки приватизации естественных монополий показали неоднозначные экономические и отрицательные социальные результаты.

Целью работы выступает выделение ключевых особенностей взаимодействия коммунальных предприятий и органов власти.

Изложение основного материала исследования. Комплекс взаимосвязанных потребностей, обусловленных необходимостью организации городской жизненной среды, вызвал к жизни процесс формирования совместного имущества. Создание объектов,

предназначенных для удовлетворения общественных потребностей, потребовало приложения объединенных усилий либо объединение средств группы населения, усиление количества качества внутригруппового взаимодействия. Управление данными процессами, обеспечением взаимодействия горожан, независимо от их социального положения и достатка, изначально было миссией органов местного самоуправления.

В дальнейшем, с завершением первоначального создания инженерной инфраструктуры и даже в условиях переуступки ключевых позиций в процессах развития ЖКХ государству органы местной власти не утратили своей роли в организации жилищно-коммунального обслуживания населения. И на современном этапе исторического развития обязанности по организации оказания услуг ЖКХ и ответственность за удовлетворение потребностей физических и юридических лиц остаются основой местной власти, необходимым условием ее существования.

В ДНР местные органы власти создают и поддерживают объекты коммунальной собственности, гарантирующие предоставление услуг ЖКХ, участвуют в налаживании производственных связей между производителями и исполнителями, регулируют их отношения с потребителями, обеспечивают единство системы информации, позволяющей управлять ЖКХ.

К собственным функциям-полномочиям исполнительных органов местных советов относится также выбор форм взаимоотношений с объектами коммунального хозяйства, форма собственности которых отличается от коммунальной.

Жилищно-коммунальное хозяйство ДНР нуждается в реформировании, и ключевым моментом является налаживание эффективных отношений регулирования деятельности предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства со стороны местных органов власти.

Местные органы власти при регулировании деятельности коммунальных и жилищно-эксплуатационных предприятий вынуждены учитывать то, что ведут свою хозяйственную деятельность при двусторонних финансовых ограничениях. С одной стороны, ограничивающим фактором выступают цены на ресурсы, потребляемые коммунальными предприятиями для

производства услуг. С другой стороны, их денежные поступления ограничены способностью горожан оплачивать услуги. Местным органам власти необходимо утверждать такие тарифы, которые обеспечили бы возмещение понесенных предприятиями расходов и осуществление капитальных вложений. В том случае, если тарифы не компенсируют понесенные предприятиями затраты, местные органы власти вынуждены предоставлять им дотации – финансовую помощь на безвозмездной основе.

Жилищно-коммунальные услуги являются незаменимым атрибутом городского образа жизни. На современном этапе общественного развития они входят в минимальную потребительскую корзину, недостаточный уровень удовлетворения потребности в данных услугах ведет к появлению бедности.

Бедность представляет собой жизненное состояние человека (семьи), характеризующееся нетерпимой, неприемлемой нехваткой жизненных средств, состоянием борьбы за физическое выживание. Это состояние предполагает появление в будущем комплекса негативных последствий, связанных с ухудшением здоровья населения и снижением продолжительности жизни. Так, согласно исследованию ВОЗ здоровье человека на 50-55% обусловлено влиянием элементов образа жизни, на 20-25% – качеством окружающей среды, на 15-20% – генетическими факторами и на 10% – воздействием служб здравоохранения [1].

Кроме того, доказано, что здоровье подрастающего поколения напрямую зависит от здоровья и условий жизни их родителей. Пребывая в неудовлетворительных бытовых условиях, люди становятся в значительно большей степени подвержены порокам и вредным привычкам, чем при проживании в нормальной среде. Их дети не получают полноценного воспитания и поэтому слабо усваивают культурные ценности и абстрактные знания. В их среде гораздо чаще встречаются случаи асоциального поведения.

Следовательно, сокращение предоставления коммунальных услуг или нарушение их качественных параметров ведет к деградации различных составляющих человеческого капитала – здоровья населения, его культуры, толерантности, образования. И, напротив, инвестиции в ЖКХ являются наиболее продуктивным вложением, поскольку это вложения в человеческий капитал.

В городах создается не только определенный образ жизни населения, но и среда для осуществления предпринимательской деятельности. Объекты и сети ЖКХ входят в инфраструктуру населенных пунктов, генерирующую так называемый агломерационный эффект. Он состоит в экономии средств, затрачиваемых на создание нового предприятия при возведении производственных зданий на территории, обслуживаемой развитой инфраструктурой.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги воздействуют на прибыль и рентабельность хозяйственной деятельности, на платежеспособный спрос населения на большинство потребительских товаров, а следовательно, также влияют на развитие предпринимательства. Завышенный уровень тарифов способен вызвать кризисные явления даже в экономике динамично развивающихся регионов, как это случилось, например, в США в Силиконовой долине на рубеже 80-90-х годов XX века [2, с.59].

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что эффективное руководство ЖКХ со стороны местных органов власти означает рациональное использование управленческого ресурса и организацию процесса успешного управления объектами и элементами жилищно-коммунального хозяйства в целях полноценного обеспечения потребностей населения и производственного комплекса территории. Целевую функцию хозяйствования в таком случае можно выразить как максимальное удовлетворение рациональных потребностей физических и юридических лиц в услугах ЖКХ современного уровня при минимальных затратах на их производство, обуславливающих низкие тарифы.

Общая (целевая) функция хозяйствования в коммунальной сфере имеет двойственный характер. Управление жилищно-коммунальным хозяйством городов, с одной стороны, направлено на максимизацию предоставления услуг. С другой стороны, его целью является минимизация количества расходуемых денежных и материальных ресурсов общества (но не путем их ограничения, а посредством воздействия на производителей услуг).

Поиск ресурсов структурной оптимизации для каждого конкретного коммунального предприятия возможен на основе мониторинга производства и потребления услуг. Необходимо

определение утечек воды, тепловой и электрической энергии по всей цепочке их производства, транспортировки и потребления. Для этого надо, чтобы приборы учета были установлены во всех ключевых точках технологической системы предоставления услуги: от предприятий до потребителя. Важно также, чтобы для одинаковых ресурсов использовались измерительные приборы одного и того же типа и принципа действия. Это позволит обеспечить четкую фиксацию, какое количество ресурсов выработано производителем, сколько теряется в магистральных и распределительных сетях и сколько потреблено по назначению.

Целесообразно создание целостной региональной системы управления использованием ресурсов. Для каждого коммунального предприятия желательно установить определенные технические параметры, обеспечивающие экономное расходование ресурсов как им самим, так и его смежниками. Имеет смысл также согласовать нюансы финансовых взаимоотношений. Деятельность каждой организации ЖКХ города должна быть ориентирована на выполнение специфических задач, связанных с ресурсосбережением, однако главная цель должна быть реализована в виде обобщающего результата их совместных усилий – повышения эффективности жилищно-коммунального обслуживания.

Владение местными органами власти материальными факторами производства обеспечивает сохранение за ними контрольных функций и рычагов регулирования жилищно-коммунальной сферы и реальное влияние на технико-экономические процессы. Коммунальная форма собственности позволяет осуществлять контроль не только над текущими расходами, но и над формированием источников средств на капитальные вложения и реновацию. Именно этим и обусловлено ее широкое применение в жилищно-коммунальном хозяйстве стран с развитой рыночной экономикой. Применение отношений коммунальной (государственной) собственности вынуждает предприятия эксплуатировать материальные факторы производства исключительно во благо общества и служит основанием для публичного контроля.

Публично-частное партнерство желательно использовать как комплексный инструмент привлечения инвестиций в капиталоемкие инфраструктурные проекты. Но важным условием

при этом является создание действенной системы регулирования и контроля деятельности предприятий ЖКХ со стороны местных органов власти. Она необходима и для существующих унитарных коммунальных предприятий на базе имущественных комплексов, переданных из государственной в коммунальную собственность, и для субъектов хозяйствования в форме публично-частных партнерств.

Коммунальные предприятия в рыночных условиях изначально являются сложным для управления объектом. Управление субъектами хозяйствования основано на привнесении в их деятельность внешних целей и ограничений.

Недостаточный уровень воздействия на естественных монополистов приводит к потере ими общественной эффективности, а некоторые необходимые процессы развития в подобных условиях могут вовсе не начаться. И, наоборот, излишняя управленческая активность перерастает в контроль над деятельностью предприятия и ведет к утрате динамичности (способности руководства замечать и предугадывать появление моментов, вызывающих необходимость изменений выполнения определенных специфических процедур, и оперативно реагировать на их наступление).

Советский опыт хозяйствования в сфере ЖКХ недвусмысленно свидетельствует о том, что административные методы и директивные формы управления являются малоэффективными. Исходя из этого, предприятиям необходимо создать условия, при которых программа действий и темп работы должны определяться ими самостоятельно. Целесообразно учитывать феномен самоорганизации систем, то есть их способность к саморазвитию на основе внутренней активности.

В то же время управление предприятиями ЖКХ призвано восполнять недостающее влияние на производителей коммунальных услуг со стороны индивидуальных пользователей. Органы местного самоуправления должны использовать воздействие на коммерческие интересы субъектов хозяйствования в рамках действующего законодательства экономическими методами.

Влияние местных властей на предприятия ЖКХ должно базироваться на глубоком понимании интересов руководства и

конкретных условий, в которых оно работает. Суть оптимального управления коммунальным хозяйством в значительной степени сводится к управлению процессом потребления ресурсов. Руководство предприятий заинтересовано в оптимизации потребления ресурсов по критерию получения максимальных доходов.

Главной целью предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, фактически является оптимизация текущей прибыльности, в то время как в условиях рыночных отношений прогрессивный предпринимательский стиль должен быть направлен, в первую очередь, на оптимизацию потенциала прибыльности. Как партнер, способный внушить доверие и оказывать действенное влияние на предприятие, орган местного самоуправления должен исповедовать идеологию предусмотрительности, основываться на видении будущего образа каждого предприятия и на его динамических организационных способностях к обновлению с учетом изменений внешней среды.

Эффективным является акцентирование деятельности городских властей на ключевых компетенциях с одновременной передачей всех других видов хозяйственных функций предприятиям ЖКХ, а также с одновременным усилением координирующего воздействия на них (как на специализированные структуры) посредством обеспечения системной интеграции.

Немаловажно управление экономической и социальной средой, в которой действует предприятие, предоставляющее коммунальные услуги. Среда имеет для предприятия непрерывное организующее значение, в то время как управляющие воздействия административного характера имеют эпизодический, дискретный характер.

Целесообразно использовать следующие средообразующие рычаги воздействия на предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги:

- определение конфигурации и границ сети (субъектов рынка) с целью обеспечения доступности производимой продукции всем потребителям;

- предъявление требований к качеству услуг и своевременности их предоставления;

- предъявление требований к надежности инженерной инфраструктуры по критериям устойчивости снабжения потребителей, безопасности и качества;
- установление экологических ограничений;
- регулирование тарифов на производимую продукцию;
- установление дотаций и льгот по местному налогообложению;
- применение оперативно-хозяйственных санкций, предусмотренных системой договорных отношений.

Основополагающим принципом создания искусственных факторов среды должно являться формирование дополнительных стимулов к выполнению предприятиями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, своей функции назначения. Целесообразно также искоренять «героизм», то есть систему решения «внезапно» возникающих проблем в срочном порядке за счёт повышенных усилий отдельных сотрудников. За счет изматывающих авралов, сверхурочных работ, взаимных компромиссов работников и администрации в сфере нарушений дисциплины и трудового законодательства внутренняя среда предприятия деградирует. Кроме того, при этом обычно не принимаются кардинальные меры по устранению причин дефектов. Повышение эффективности системы возможно лишь на путях предупреждения аварийных ситуаций, устранения вероятных причин их появления в дальнейшем.

Эффективное управление ЖКХ города означает рациональное использование управленческого ресурса и организацию процесса системного управления объектами и (или) элементами жилищно-коммунального хозяйства. Оно предполагает комплексность, альтернативность, непрерывность во времени в постановке и решении таких вопросов, как отражение и прогнозирование стадий жизненного цикла исследуемой системы, выбор целей, анализ их инновационности.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, в ходе исследования обосновано, что достижение необходимого уровня развития городского хозяйства возможно лишь на основе использования соответствующих теоретических и

методологических положений как экономического, так и правового характера.

При этом следует признать то, что возникающие ситуации и динамика происходящих на уровне города процессов хозяйствования могут иметь определенные отличия и особенности по сравнению с ходом преобразований в хозяйственной сфере на макро- и микроэкономическом уровнях.

Вместе с тем развитие теоретико-методологических основ процесса хозяйствования города определило его специфические особенности, которые не позволяют ему осуществлять процесс хозяйствования в аспектах, предусмотренных экономической теорией, включая выполнение функций владельца экономических ресурсов, распоряжения ограниченным количеством экономических ресурсов, а также организацию процесса производства, способствующую достижению определенной цели. Это связано с тем, что собственник коммунальных ресурсов – территориальная громада города – принимает участие в процессе хозяйствования опосредствовано через местные органы власти, а также неоднородным составом коммунальных ресурсов города, в которые входят как рентообразующие ресурсы (земля и нежилая недвижимость), так и производственные ресурсы коммунальных коммерческих предприятий. Выявленные особенности процесса городского хозяйствования необходимо учитывать при разработке соответствующей концепции развития экономики города и механизмов ее реализации.

Список использованных источников

1. Чандлер, А. Стратегия и структура / А.Чандлер / пер. с англ. – М.: Маркетинг, 2001.– 312 с.
2. Баранников, А.Ф. Методы диагностики и определения эффективности организационных систем: учеб. пособие / А.Ф. Баранников. – М.: ГУУ, 1999.– 119 с.